

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans en Drs H. J. Kruisinga*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accounting for Management: The Accountants' Contribution

Livingstone Armstrong, P. — De accountant kan veel doen om de efficiëntie omhoog te brengen en hoog te houden. Zijn bijdrage in deze richting bestaat in het verstrekken van bruikbare gegevens aan de leiding. Deze gegevens dienen zowel kosten als waarden te betreffen, en moeten een steun zijn voor het doelbewust streven naar een zo doelmatig mogelijke organisatie van de productie.

Schrijver werkt dit thema nader uit aan de hand van de toestanden in de Engelse werktuigindustrie. Hij wijst erop dat de efficiëntie vooral wordt bepaald door de verhoudingen tussen de mensen binnen het bedrijf. De accountant speelt bij de verbetering van deze verhoudingen een belangrijke rol, aangezien delegatie van gezag en initiatief parallel dient te lopen met de kostenverbijzondering. Verder kan hij helpen de menselijke verhoudingen te verbeteren door het op tijd en nauwkeurig uitbetalen van de lonen te bevorderen, en door de efficiëntie van zijn eigen staf op hoog peil te houden. Hij kan veel bijdragen tot een beter begrip van de bedrijfsresultaten en de financiële politiek van het bedrijf bij de werknemers en bij het publiek. Tenslotte is hij de vertrouwde financiële raadgever van de leiding, en ook in die capaciteit kan hij bijdragen tot de opvoering van de productiecapaciteit die de wereld zo nodig heeft.

A II-2

The Accountant 2-9-1950

III. LEER VAN DE INRICHTING

How Lightoher's Punched-Card Installation Produces Statements in 6 Instead of 20 Days

Condon, Harry I. — Het grote en zeer gevarieerde bedrijf waarvan hier wordt verteld, bewerkstelligt zijn gehele administratie met behulp van ponskaarten. Men begon met toepassing van het stelsel op de facturering en de analyse van de verkoopcijfers, maar breidde het later uit zo dat nu ook het grootboek en de maandelijke resultatenberekening door de tabelleermachines worden gemaakt, evenals de loonstaten en inventarisgegevens. Niet alleen heeft men hierdoor een aanmerkelijke kostenbesparing bereikt, maar tevens werd het mogelijk om 6 werkdagen na het eind van de maand reeds alle resultatencijfers beschikbaar te hebben, inplaats van op de 20ste van de volgende maand. Deze gunstige resultaten zijn vooral te danken aan het feit, dat men voor een groot deel het grootboek kan tabelleren nu met behulp van ponskaarten die reeds voor andere doeleinden zijn gemaakt. Ook werkt men waar maar enigszins mogelijk met voorgeponste kaarten, die slechts gelicht behoeven te worden, of hoogstens van een bedrag voorzien. Slechts 4% van de kaarten voor het grootboek behoeft geheel met de hand te worden geponst. Een ander punt is de ver doorgevoerde normalisatie in de volgorde van de rekeningen etc. op alle documenten. Een planbord wordt bijgehouden waarop af te lezen is hoe ver de werkzaamheden aan journaal en grootboek zijn gevorderd.

Een van de grote voordelen van het ponskaarten-grootboek is zijn flexibiliteit. Wenst men de cijfers anders gegroepeerd te hebben, dan kost dit enkele uren tijd met behulp van tabelleer- en sorteermachine, inplaats van dagenlang zwoegen van boekhouders en hun personeel. Ook is zeer eenvoudig te zien of de cijfers „kloppen”. Van het standpunt van den accountant gezien heeft het stelsel eveneens grote voordelen, daar de controle er sterk door wordt vergemakkelijkt. Het „afhaken” tegen de bewijsstukken kan b.v. worden vervangen door het terugsorteren van de grootboek-ponskaarten naar hun oorspronkelijke indeling, terwijl controle van tellingen niet nodig is. Het getabelleerde grootboek vertoont geen verbeteringen of schrappingen; alle correcties verschijnen als voetnoten, die dadelijk in het oog springen.

A III-3

The Journal of Accountancy, August 1950

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Correlatierekening als hulpmiddel bij bedrijfseconomische analyse

Melverda, H. A. A. de — Dit is het derde artikel van een reeks, bedoeld om begrip en belangstelling voor deze materie te bevorderen. Ditmaal wordt de berekening van de regressielijn behandeld. Ter sprake komt hierbij de standaardfout, die tevens de tolerantiegrenzen in de berekening aanduidt. Verder worden nog nadere analyses gegeven betreffende het verband tussen de waarneming en de benadering ervan door de regressielijn en betreffende de correlatie tussen waarneming en waarnemingsfout.

B a III-2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Nr 7, Juli 1950*

Wat moeten wij doen met al die specialisten?

Veel bedrijven worstelen met het vraagstuk van de regeling van de verhouding van de specialisten onderling en in hun samenwerking met de beheervoerende bedrijfsleiding. Zonder specialisten kan het niet, aangezien de verantwoordelijke chefs niet voldoende kennis kunnen hebben van alle methoden van waarneming en onderzoek, die van belang zijn voor de bevordering van het doelmatig bedrijfsbeheer. Ook kunnen de chefs niet zelfstandig bepalen, wanneer de specialisten van dienst kunnen zijn, om dezelfde reden. Indien specialisten zelfstandig ingrijpen in het beheer, dreigen ze de goede bedrijfsgang te verstoren.

Het is dus allereerst nodig, dat de specialisten zich alle moeite geven om de chefs een algemeen inzicht te verschaffen in de wijze van probleemstelling en de methoden van onderzoek, die ze zich hebben eigen gemaakt. Zo kan bijv. de grondslag worden gelegd voor het gezamenlijk doen van proefonderzoekingen, waarbij de chef volledig op de hoogte wordt gehouden van werkwijzen en resultaten. Een ander belangrijk punt is, dat zowel de specialisten als de chefs bij de directie een open oor en een objectief oordeel moeten kunnen vinden, willen zij tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Het onderling contact tussen de verschillende specialisten is verder van essentieel belang. Zij moeten intensief samenwerken en begrip voor elkanders gezichtspunten tonen, en onderwerpen die verschillenden hunner interesseren, moeten gemeenschappelijk met de verantwoordelijke chef worden behandeld.

B a VI-13

Doelmatig Bedrijfsbeheer, nr 6, Juni 1950

Betrachtungen zur funktionalen Organisation

Ulrich, Dr H. — Een functionele organisatie kan op twee manieren ontstaan. Ze kan zich vanzelf ontwikkelen uit een „staf- en lijnorganisatie“, doordat de staf-mensen langzamerhand orders gaan geven aan de uitvoerders lager in de hiërarchie, inplaats van slechts adviezen te geven aan de topleiding. Of ze kan welbewust worden ingevoerd, met het doel de topleiding te ontlasten en de arbeid van de specialisten doeltreffender te maken. Het is duidelijk, dat de op de eerste wijze ontstane toestand ernstige nadelen heeft: er ontstaan machtsconflicten, de eenheid van bevel ontbreekt, tegenstrijdige orders zijn allerminst uitgesloten. De sfeer wordt gespannen, en het werk zal ook daaronder lijden. De welbewust ingevoerde functionele organisatie zal zodanig worden opgezet, dat deze moeilijkheden niet optreden.

Hiertoe moeten de bevoegdheden welke aan elke functie zijn verbonden, zeer nauwkeurig worden uitgestippeld. En vooral is het nodig, dat de leiding wordt gescheiden in drieën; het nemen der belangrijkste beslissingen, de uitvoerende bevelvoering, en als derde het „recht om mede te spreken“. Dit recht zal worden toegekend ten aanzien van bepaalde beslissingen, aan hen, wier terrein van bevelvoering door deze beslissingen wordt beïnvloed, hoewel deze tot de bevoegdheid van een ander behoren (bijvoorbeeld zal de afdelingschef moeten gekend in het plan van de chef van de onderhoudsdienst om een bepaalde machine op een bepaalde dag in revisie te nemen).

Het recht om mede te spreken dient te worden gegeven aan iemand van dezelfde rang als de persoon, die de betrokken beslissing moet nemen, omdat anders het gevaar niet denkbeeldig is, dat „over de lagere in rang wordt heen gelopen“. Het is feitelijk een recht van beroep op een hogere instantie. Want als de twee functionarissen het niet eens kunnen worden, beslist de leiding. Maar de bedoeling is, dat dit zelden of nooit voorkomt, want het stelsel beoogt juist, de mensen te leren samenwerken, overleggen en elkaars belangen te zien. Conflicten kunnen aldus worden voorkomen.

Dit stelsel, dat schrijver „de echte functionele organisatie“ noemt, laat velerlei nuanceringen toe. Niet alle „staf“-functies behoeven bevelvoerende bevoegdheden te

hebben, en de toepassing van het „recht van medespreken“ kan aan de eisen van elk gegeven geval worden aangepast.

Het eist weliswaar organisatie wil en -talent en goede leiderscapaciteiten bij de toeleiding. Maar het is dan ook verreweg de meest doelmatige organisatievorm voor middelgrote en grote industriële ondernemingen.

B a VI-13

Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung, 1950 Heft 1

What the Personnel Manager does in a 100 Man Plant.

Ook in het kleine bedrijf is het veelal de beste weg, om het personeelbeheer toe te vertrouwen aan een personeelchef, die zijn onverdeelde aandacht kan richten op de velerlei vraagstukken die daarbij naar voren komen. Er is geen gevaar dat deze functionaris onvoldoende werk zal hebben. Om te beginnen moet hij sollicitanten vinden, oproepen en te woord staan voor nieuwe functies en opengevallen plaatsen. Dan heeft hij te zorgen voor periodieke beoordeling van tijdloonwerkers en voor toepassing van de gevolgde loonpolitiek, voor overplaatsing, promotie en ontslag.

Hij zorgt voor het contact met vakorganisaties, en bestudeert wetten en overeenkomsten op personeelgebied (o.a. wat betreft de sociale verzekering, die steeds meer aandacht vraagt).

Hij zorgt voor onderling contact tussen de employés, b.v. door middel van een personeelorgaan. De veiligheid en de gezondheid van de employés vragen ook zijn aandacht en tijd. Indien men al deze werkzaamheden verdeelt over de leidende mensen in de productie, is het gevolg dat belangrijke punten worden verwaarloosd. Dit is niet verwonderlijk, want hun aandacht wordt in de eerste plaats in beslag genomen door hun overige werk. Bovendien is het beter dat het gehele personeelbeheer in één hand is, o.a. met het oog op overleg met de hoogste leiding en voor het optreden naar buiten.

B a VI-13

Factory Management and Maintenance, Mei 1950

Wenkenbussystemen in de Verenigde Staten.

Kieft, J. van de — Het wenkenbus-systeem wordt in de Ver. Staten veel toegepast. Men kan niet zeggen dat alle bedrijven het stelsel hebben, maar het is wel algemeen bekend en de waarde ervan wordt hoog geacht.

Schrijver geeft drie voorbeelden van bedrijven van zeer verschillende aard: een textielbedrijf, een machinefabriek en een bank.

In alle gevallen wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop het personeel wordt opgewekt om ideeën in te zenden. De hoogte van de beloningen is gewoonlijk minimaal \$ 5, en wordt berekend naar verhouding van de door de „wenk“ te bereiken besparingen. Veelal wordt de helft hiervan als beloning gegeven, veelal met aftrek van de halve waarde van speciaal te vervaardigen nieuw gereedschap e.d. De beloningen belopen soms \$ 500 en \$ 700. Uitgekeerde beloningen worden bekend gemaakt door persoonlijk schrijven of in een bijzonder bulletin (b.v. maandelijks). Ook niet-geaccepteerde wenken worden in alle gevallen beantwoord.

Dat voor het bedrijf belangrijke besparingen op deze wijze kunnen worden bereikt, blijkt wel uit enkele cijfers die schrijver over een der bedrijven geeft. Hier werd in één jaar ruim 32.000 dollar bespaard. Het totale bedrag aan beloningen over hetzelfde jaar beliep ruim 7200 dollar. Van de 239 ingediende wenken werd 13% beloond.

B a VI-13

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie, nr. 7, Juli 1950

Over de meting van de Arbeidsproductiviteit

Rijken van Olst, Dr H. — Het cijfer omtrent de arbeidsproductiviteit dat door het C.B.S. wordt gepubliceerd, wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de indexcijfers over de omvang van de productie en de indexcijfers van de personeelsbezetting, die beide op basis 1938 = 100 berekend worden. Het laatste cijfer omvat ook het administratieve personeel. De arbeidsproductiviteit welke aldus is berekend, is tot nu toe nog steeds beneden de 100 gebleven, hoewel het cijfer reeds is gestegen van 70 voor 1946 tot ± 89 voor 1949.

Deze cijfers zouden bij verkeerde interpretatie aanleiding kunnen geven tot misverstanden, vooral onder de arbeiders, die ten onrechte de indruk zouden krijgen dat zij niet hard genoeg werken. Men moet oppassen met het gebruiken van macro-economische statistieken voor micro-economische vraagstukken. De cijfers over de arbeidsproductiviteit in afzonderlijke bedrijfstakken en zelfs in verschillende ondernemingen die hetzelfde product maken lopen sterk uiteen, zo sterk zelfs dat het C.B.S. ze voor publicatie te onbetrouwbaar acht. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit is geen zaak, welke door algemene maatregelen kan worden bevorderd. Een nauwkeurige analyse van de situatie in elk afzonderlijk bedrijf is hiertoe nodig.

Als een mogelijke algemene oorzaak van het achterblijven van het na-oorlogse cijfer

bij dat voor 1938 wordt wel de relatieve toeneming van het administratieve personeel genoemd. Schrijver wijst op de zeer betrekkelijke waarde van een indexcijfer dat het administratieve personeel buiten beschouwing zou laten; men kan nl. wel de directe invloed van deze factor wegnemen, maar niet de indirecte. Immers, zonder het toegenomen administratief personeel zou de productie waarschijnlijk niet dezelfde hoogte hebben bereikt als nu het geval is.

Een andere oorzaak voor de daling ligt in vermindering van de prestatie per arbeider in bepaalde industrieën; zulke verminderingen zijn b.v. in het ondergrondse werk in de mijnen, en in verschillende textielfabrieken, waar te nemen.

In hoeverre relatieve daling van het aantal geschoolde arbeiders, en kwaliteitsvermindering van grondstoffen en/of machinepark, een rol spelen is niet na te gaan uit de beschikbare gegevens.

B a VII-2

Economisch-statistische Berichten, 28 Juni 1950

Wage Incentives

Dit artikel geeft richtlijnen voor de wijze waarop men door middel van een stelsel van prestatiebeloning tot blijvende kostenverlaging kan geraken. Allereerst is nodig dat de employés garanties krijgen dat het prestatieloon niet zal worden misbruikt om hen te „drijven”, d.w.z. dat een minimumuurloon wordt gegarandeerd; dat eenmaal vastgestelde tarieven niet zullen worden verlaagd tenzij het werk verandert; dat beroep t.a.v. tarieven en standaarden openstaat, e.d.m. Ook moeten de loonverhoudingen tussen verschillende werkzaamheden juist zijn. Vervolgens moeten de organisatie, de technische inrichting en de werkmethode kritisch worden gezien, vóór men tot tijdstudies en invoering van prestatieloon kan overgaan.

Een ander belangrijk punt is voldoende bekwaamheid van hen, die tijdstudies moeten doen. Een zo ruim mogelijk gebruik van standaard-gegevens is aan te bevelen.

Wat betreft de keus van het stelsel moet de voorkeur worden gegeven aan systemen die berusten op het vaststellen van een standaardtijd (z.g. premieloonstelsels) boven het ouderwetse stukloon, o.a. omdat het laatste bij loonveranderingen door onvermijdelijke afrondingen dreigt te worden verworden.

Het is aan te bevelen, ook voor „indirecte” arbeid een of ander premiestelsel in te voeren. Dit kan b.v. gebaseerd zijn op kwalitatieve gegevens, zoals aantal ongelukken of reinheid van een afdeling e.d. In elk geval moet de werkmeester mede belang hebben bij zulk een premiestelsel.

In bepaalde gevallen kan men het premieloon voor een niet te grote groep vaststellen, waarbij dan de onderlinge verdeling nog differentiatie-mogelijkheid biedt.

Criteria voor het toekennen van premies moeten altijd meetbaar zijn, en de arbeider (resp. de groep) moet ze kunnen beheersen. Het is niet noodzakelijk in alle afdelingen hetzelfde stelsel toe te passen.

B a VII-3

Factory Management and Maintenance, Mei 1950

Time study applied to medium-size assembly work

S a d l e r, T. G. — Tijdstudies in de gewone zin worden gewoonlijk gemaakt om een grondslag te verkrijgen voor prestatiebeloning en/of voor het opstellen van kostenstandaards. Het werk zelf wordt meestal niet diepgaand onderzocht.

Toch kan het, vooral bij montagewerk, van zeer groot belang zijn, zich eerst af te vragen, of het werk niet kan worden vermeden of vereenvoudigd, en of de methode die wordt gevolgd, wel de meest doelmatige is. Een „tijdstudie-man” kan dit niet: dergelijke kritische analyses moeten door efficiëntie-experts worden verricht, en zijn dan zeer vruchtbaar. Het hangt geheel van de aard van het werk af, op welke manier en met welke graad van nauwkeurigheid men de handelingen en tijden zal waarnemen. Storingen-analyse kan in bepaalde gevallen ook veel nut hebben.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geeft schrijver een beeld van de wijze waarop zulk een „critisch-analytische” tijdstudie plaats heeft, en van de vragen welke men zichzelf daarbij achtereenvolgens moet stellen.

B a VII-5

Factory Manager, July 1950

Een belangrijk Amerikaanse Efficiency-Congres

G o g h, I r V. W. v a n — Op de eerste dag van de „5th Annual Time Study and Methods Conference” te New York, kwamen eerst ter sprake de oorzaken voor het niet voldoen van loonstelsels (b.v. onvoldoende gehalte van tijdstudie-personeel, onjuiste methoden bij het vaststellen van standaardtijden, e.d.).

Het tweede onderwerp was de toepassing van vermoedheidstoelagen. Van belang is in dit verband vooral goede selectie van personeel, en voldoende studie van elke afzonderlijke taak en persoon.

Een derde lezing handelde over het schatten van de werksnelheid bij tijdstudies. Er worden in Amerika door een daarvoor gevormde commissie landelijk geldige standaards voor de „rating” van handenarbeid vastgesteld. Voor de opleiding van de tijdstudiemensen gebruikt men veel films.

In de middagvergadering werd gesproken over het bereiken van een harmonische verhouding der productiemiddelen, o.a. bij bandproductie. Het benodigde aantal machines of arbeidskrachten varieert van bewerking tot bewerking. Verschillende middelen voor het verkrijgen van een goede proportionaliteit kwamen ter sprake, terwijl ook de opvattingen en problemen van werknemerszijde werden belicht. Tenslotte werd nog gesproken over de mogelijkheden van het groepstarief in verband met het bereiken van een gunstige proportionaliteit.

B a VII-5

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie, Juni 1950

Een belangrijk Amerikaans Efficiency-Congres II

Gogh, Ir V. W. van — Na een verslag van een congresdag over de onderwerpen „how to measure and improve indirect work” en „how to analyse and improve methods” geeft schrijver een korte beschouwing over de actuele efficiëntievraagstukken in de V.S. Vooral zijn mededelingen over de tijdstudie-methoden aan de overkant van het grote water zijn interessant.

Er zijn twee richtingen, waarvan de ene werkt met stopwatch, snelheidswaardering en toeslagen, op dezelfde wijze als hier veelal gebeurt.

De andere school kent slechts een beperkt aantal bewegingen, n.l. die van de gewrichten van hand, arm, voet, been, instelling van het oog en enkele andere. Alleen de mate van beweging van een gewricht is veranderlijk. Voor iedere beweging en iedere afstand kan een standaardtijd worden vastgesteld.

De theorie is dat zulke tijden onveranderlijk zijn, zodat de standaard algemene geldigheid heeft. Tabellen van zulke standaards zijn gepubliceerd in *Factory*, en ook door anderen opgesteld.

Uit de bewegingen der gewrichten worden zo alle handelingen opgebouwd, ook de micro-bewegingen van Gilbreth. De stopwatch wordt overbodig als de tabellen eenmaal bestaan.

Schrijver werpt de vraag op, in hoeverre zulke standaarden ook in ons land dienst zouden kunnen doen, en meent, dat er in dat geval aanleiding zou zijn, de standaardtijden te onderzoeken in collectieve research van overheidswege. Hij vestigt de aandacht op de onmisbaarheid van goed en gestandaardiseerd onderricht in het gebruik van dergelijke tabellen.

B a VII-5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Juli 1950, Nr 7

Bedrijfspsychologie: aanwerven van personeel

Melder, Dr T. — Schrijver geeft een aantal praktische wenken voor het contact met personeels-bronnen en voor de recrutering zelf. Fabrieksbezoek, mits goed georganiseerd, acht hij een goed middel om de bekendheid van het bedrijf bij mogelijke toekomstige werknemers te bevorderen.

Indien men adverteert, acht hij het doelmatig, zo mogelijk de naam van het bedrijf te vermelden. Behandeld worden verder de betekenissen van handschrift, briefpapier, taal en stijl der sollicitatiebrieven. Ten aanzien van het sollicitatiegesprek is vooral goede voorbereiding noodzakelijk, terwijl afwijzing zo vriendelijk en tactvol mogelijk dient plaats te vinden. De betekenis van referenties en getuigschriften moet vooral niet overschat worden; ze kunnen hoofdzakelijk nuttig zijn als controle op langs andere weg verkregen gegevens.

Schrijver waarschuwt tegen het aanstellen van mensen in een werkkring waar ze te goed voor zijn. Indien men een psycho-technisch bureau inschakelt, is het gewenst dit bureau een beroepsprofiel te geven.

Tenslotte wordt nog eens duidelijk gesteld, dat het de bedrijfschef, de technicus, moet zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over de aanstelling.

B a VII-5

Het Moderne Bedrijfsleven, Augustus 1950